

Данные об авторе

Предборский Валентин Антонович,

профессор кафедры финансового права и фискального администрирования, Национальная академия внутренних дел, д.э.н., профессор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

professor of the Department of Financial Law and Fiscal Administration, National Academy of Internal Affairs, Doctor of Economic Sciences, Professor
e-mail: prvika2015@gmail.com

УДК 336.2

ІВАНЧЕНКО Д.І.

До питання розбудови ризикоорієнтованої системи середньострокового прогнозування ПДВ

Предметом дослідження є проблеми розвитку ризикоорієнтованої системи середньострокового прогнозування ПДВ.

Метою дослідження є науково-практичне обґрунтування питання розбудови ризикоорієнтованої системи середньострокового прогнозування ПДВ.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження економічних явищ щодо середньострокового прогнозування ПДВ.

Галузь застосування результатів. Державні фінанси, бюджетний процес, управління доходами бюджету, середньострокове бюджетне прогнозування.

Результати роботи. Встановлено, що якісний прогноз ПДВ ляже в основу середньострокового бюджетного планування. Виокремлено основні фактори зниження фіскальної ефективності ПДВ, що передбачає необхідність побудови ризикоорієнтованої системи прогнозування. Україна взяла на себе зобов'язання запровадити ефективно працюючу систему середньострокового бюджетного планування, що вже закріплено на законодавчому рівні, як і у більшості країн ЄС. В ЄС застосовується переважно модель «наступний за поточним плюс два наступні роки». Поточний рік є бюджетним, тобто на цей рік складається бюджет і прогноз. Також обов'язковою частиною середньострокового планування є система фіскальних правил та обмежень. Визначено етапи середньострокового прогнозування ПДВ з урахуванням ризикоорієнтованого підходу.

Висновки. Запропоновано напрями удосконалення механізмів середньострокового прогнозування ПДВ, яке має зокрема забезпечуватися через прозорість відносин між суб'єктами податкового менеджменту на державному рівні, зменшення впливу людського фактору на основі збільшення якості інформаційно-технічного забезпечення із застосуванням системного та ризикоорієнтованого підходів.

Ризикоорієнтована система середньострокового прогнозування ПДВ має бути спрямована на мінімізацію ризиків доходів бюджету, в основі якої має бути: здійснення відповідних кроків із виконання дохідної частини бюджету за рахунок ПДВ; розвиток системи фінансового моніторингу та запровадження інструментів протидії ухилянню від оподаткування; удосконалення механізму функціонування ПДВ; тощо.

Ключові слова: ПДВ, доходи бюджету, середньострокове прогнозування ПДВ, ризикоорієнтоване прогнозування.

ІВАНЧЕНКО Д.І.

К вопросу развития рискоориентированной системы среднесрочного прогнозирования НДС

Предметом исследования являются проблемы развития рискоориентированной системы среднесрочного прогнозирования НДС.

Целью исследования является научно-практическое обоснование вопросов развития риско-

ориентированной системы среднесрочного прогнозирования НДС.

Методы исследования. При написании статьи использованы общенаучные и специальные методы исследования экономических явлений касательно среднесрочного прогнозирования НДС.

Результаты работы. Установлено, что качественный прогноз НДС ляжет в основу среднесрочного бюджетного планирования. Выделены основные факторы снижения фискальной эффективности НДС, что предусматривает необходимость построения рискоориентированной системы прогнозирования. Украина взяла на себя обязательства ввести эффективно работающую систему среднесрочного бюджетного планирования, что уже закреплено на законодательном уровне, как и в большинстве стран ЕС. В ЕС применяется преимущественно модель «следующий за текущим плюс два последующих года». Текущий год является бюджетным, то есть на этот год составляется бюджет и прогноз. Также обязательной частью среднесрочного планирования является система фискальных правил и ограничений. Определены этапы среднесрочного прогнозирования НДС с учетом рискоориентированного подхода.

Область применения результатов. Государственные финансы, бюджетный процесс, управление доходами бюджета, среднесрочное бюджетное прогнозирование.

Выводы. Предложены направления совершенствования механизмов среднесрочного прогнозирования НДС, что в частности обеспечивается путем обеспечения прозрачности отношений между субъектами налогового менеджмента на государственном уровне, уменьшение влияния человеческого фактора на основе увеличения качества информационно-технического обеспечения по применению системного и рискоориентированного подходов.

Рискоориентированная система среднесрочного прогнозирования НДС должна быть направлена на минимизацию рисков доходов бюджета, в основе которой должно быть: осуществление соответствующих шагов по выполнению доходной части бюджета за счет НДС; развитие системы финансового мониторинга и внедрение инструментов противодействия уклонению от налогообложения; совершенствования механизма функционирования НДС; и т.д.

Ключевые слова: НДС, доходы бюджета, среднесрочное прогнозирование НДС, рискоориентированное прогнозирование.

IVANCHENKO D.I.

On the development of a risk-oriented medium-term VAT forecasting system

The subject is the problems of developing a risk-oriented medium-term VAT forecasting system.

The aim of the study is the scientific and practical substantiation of the issue of developing a risk-oriented medium-term VAT forecasting system.

Research Methods. The author used general scientific and special methods of research of economic phenomena concerning the medium-term forecasting of VAT.

Scope of the results. Public finances, budget process, management of budget revenues, medium-term budget forecasting.

Results of the investigation. It was determined that a qualitative VAT forecast could form the basis of medium-term budgetary planning. The main factors for reducing the fiscal efficiency of VAT are identified, which implies the need to build a risk-oriented forecasting system. Ukraine pledged to implement an effective medium-term budgetary planning system that is already enshrined at the legislative level, as in most EU countries. In the EU, the «one-year-ahead plus two subsequent years» model is mainly used. The current year is a fiscal year, that is, a budget and forecast are drawn up for this year. Also a mandatory part of medium-term planning is the system of fiscal rules and restrictions. The stages of the medium-term forecasting of VAT are determined taking into account the risk-oriented approach

Conclusions. Directions for improving the mechanisms of medium-term forecasting of VAT are proposed; in particular, it can be ensured through transparency of relations between subjects of tax

management at the state level, reducing the influence of the human factor based on increasing the quality of information and technical support for applying systemic and risk-based approaches. The risk-oriented medium-term VAT forecasting system should aim at minimizing budget revenue risks. That include taking an appropriate measures in execution of revenues part of the budget through VAT, development of a financial monitoring system and implementation of instruments to counter tax evasion, improvement of the mechanism of VAT functioning; etc.

Keywords: VAT, budget revenues, medium-term VAT forecasting, risk-oriented forecasting.

Постановка проблеми. Прогнозування та планування доходів бюджету, передусім податкових надходжень і у т.ч. ПДВ лежить у площині середньострокового бюджетного прогнозування та планування. Відзначимо, що функціонування ПДВ пов'язано із цілою низкою ризиків. Зокрема, до об'єктивних причин, що призводять до значного ступеня ризику планування та прогнозування ПДВ, можна віднести [1]: значні коливання попиту з боку світового ринку на український експорт; нестабільність та мала потужність внутрішнього ринку; зміни податкової бази внаслідок надання пільг з ПДВ окремим галузям та регіонам (вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку); нестабільність цін світового ринку енергоносіїв; тінізація економіки та розповсюдженість схем ухилення від сплати ПДВ, одержання незаконного відшкодування з бюджету; заполітизованість прийняття економічних рішень тощо. До суб'єктивних причин невідповідності планових та фактичних показників належать такі: недосконалість наявних методів прогнозування ПДВ; завищення планових показників ПДВ під час затвердження бюджету у Верховній Раді України; відсутність у наявних прогнозах врахування впливу темпів інфляції на очікувану величину надходжень ПДВ до бюджету тощо.

Вищезазначене актуалізує дослідження проблем розбудови ризикоорієнтованої системи середньострокового прогнозування ПДВ.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Загалом, питання прогнозування доходів бюджету досліджували Кізіма А.Я. [1], О. Василик, К. Павлюк [2]; С. Лондар [3], Л. Феценко, П. Проноза, Н. Кузьминчук [4]. С. Юрій, В. Стоян, М. Мац [5], Л. Сафанова [6]; Ю. Пасічник [7], та інші. Втім не так багато наукових наробок в частині прогнозування ПДВ. ПДВ в Україні є одним із найважливіших бюджетоутворюючих податків, що зумовлює необхідність вдосконалення механізмів середньострокового бюджетного прогнозування. Також удосконалення механізмів середньострокового прогнозування ПДВ має бути

спрямоване на розбудовано ризикоорієнтованої системи бюджетного прогнозування.

Метою дослідження є науково-практичне обґрунтування питання розбудови ризикоорієнтованої системи середньострокового прогнозування ПДВ.

Виклад основного матеріалу. З огляду на необхідність врахування ризиків недоотримання доходів бюджету слід визначити фактори, що впливають на динаміку бюджетних надходжень від ПДВ. Серед основних факторів зниження фіскальної ефективності ПДВ виділяють: макроекономічні (незадовільні показники розвитку економіки); інституційно-правові фактори (передусім незадовільна робота фіскальної служби та недоліки в адмініструванні тощо); кримінальні (ухилення від сплати податків, незаконне відшкодування тощо); політичні (нестабільність політичної системи, державні кризи, військові дії тощо).

Якщо макроекономічні чинники можна обчислити та врахувати при побудові прогнозної моделі, то інституційно правові, кримінальні та політичні фактори важко обчислити. У цьому випадку в процесі прогнозування ПДВ варто застосувати методи експертних оцінок, які гуртуються на тому, що на основі висновки фахівців у певній сфері можна розробити прогнозну модель розвитку подій з урахуванням усіх можливих ризиків та викликів.

Методи експертних оцінок у прогнозуванні застосовуються в певних умовах, зокрема: у випадку, коли відсутня достатня за обсягом та достовірною інформація щодо об'єкту прогнозування; у випадку високого ступеня невизначеності середовища, в якому функціонує об'єкт прогнозу; у випадку звуженого часового інтервалу для прогнозу чи необхідності зробити миттєвий прогноз в екстремальних умовах; у випадку коли необхідно забезпечити прогнозування функціонування об'єктів, на які суттєво впливають зміни політичної та економічної ринкової кон'юнктури.

Методи, які ґрунтуються на принципах застосування експертних оцінок, експерти поділяють, як

правило, на дві групи: індивідуальні експертні оцінки та групові експертні оцінки. Методи індивідуальних експертних оцінок поділяють на аналітичні експертні оцінки, інтерв'ю, парні порівняння тощо. Методи колективної експертної оцінки включають метод комісій, метод Дельфі, Паттерн тощо. Якщо необхідно спрогнозувати вплив інституційних, нормативно-правових, кримінально-корупційних та соціально-політичних факторів на фіскальну ефективність ПДВ, то, на нашу думку, доцільно застосовувати методи колективної експертної оцінки.

Зазначимо, що метод «комісій» полягає у визначенні узгоджених думок експертів щодо перспектив функціонування об'єкта прогнозування, сформульованим раніше окремими фахівцями. При цьому маєтись на увазі, що через розвиток даного об'єкта не може бути визначено іншими методами. Зміст даного методу наступний: створення робочих груп, що забезпечують підготовку і проведення опитування, обробку матеріалів і аналіз результатів експертної оцінки; уточнення основних напрямків розвитку об'єкта, визначення генеральної мети, під цілей і засобів їхнього досягнення; розробка питань для експертів, забезпечення однозначності розуміння експертами визначених питань, а також незалежності їхніх суджень; призначення групи експертів для розробки прогнозу; проведення опитування й обробка матеріалів; визначення остаточної оцінки опитування, що виводиться або як середнє судження, або як середнє арифметичне, або як середнє зважене значення оцінки.

У свою чергу для прогнозування ПДВ може бути застосований метод «Дельфі» – один з найбільш поширених методів експертного прогнозування. Цей метод розроблений американською дослідницькою корпорацією і використовується для визначення й оцінки імовірності настання тих чи інших подій. Метод «Дельфі» характеризується трьома особливостями, що відрізняють його від звичайних методів групової взаємодії експертів. До таких особливостей відносяться: анонімність експертів; використання результатів попереднього туру опитування; статистична характеристика групової відповіді [8].

До недоліків вищезазначеного методу стосовно прогнозування ПДВ є те, що кореляційні зв'язки нечіткі і варіюють у широких межах.

Задачі прогнозування, що розв'язуються за допомогою методів експертних оцінок, включають

два формально не пов'язаних між собою елемента: визначення можливих варіантів розвитку об'єкта прогнозування і їх оцінку. Аналіз експертних методів показує доцільність застосування «мозкових атак» для визначення можливих варіантів розвитку. Їх використання дозволяє одержати продуктивні результати за короткий період часу і залучити всіх експертів до активного творчого процесу [9].

Отже в умовах недостатності статистичної інформації особливо актуальним стає застосування інтуїтивних методів прогнозування. Можливість вирішення поставлених завдань, в них досягається за рахунок умілого використання досвіду, інтуїції та знання спеціалістів, вчених, що працюють над розв'язанням відповідних проблем. Однак ці методи не позбавлений недоліків. Головним з них є те, що для застосування процесу прогнозування необхідно залучення групи експертів в оптимальній чисельності 10–15 чоловік, та фахівців інших галузей знання, що мають високий рівень загальної ерудиції і розуміють суть проблемної ситуації. Очевидно, що це доволі високовартісний процес, і потребує на втілення значного обсягу часу і зусиль.

Для застосування методів колективної експертної оцінки в процесі середньострокового прогнозування доходів бюджету, зокрема ПДВ, доцільно залучати експертів з Мінфіну, фіскальної служби, Мінекономіки та НБУ. Для поліпшення прогнозування ПДВ необхідно враховувати такі аспекти: аналіз динаміки контингенту зареєстрованих і тих, що сплачують ПДВ, платників; повноту та своєчасність реєстрації платників податку на додану вартість; своєчасність подання податкової звітності платниками податку; правильність та повноту нарахування податку на додану вартість у податковій звітності; своєчасність проведення попередніх перевірок сум, заявлених до відшкодування; відбір податкової звітності, яка викликає сумнів, та її подання управлінню документальних перевірок для здійснення перевірок; повноту застосування штрафів за порушення термінів подання платіжних документів та податкової звітності; своєчасність розрахунків з бюджетом; аналіз динаміки пільг; інші питання, пов'язані з правильністю обчислення та своєчасністю проведення розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість [10].

Також слід відзначити, що прогнозування на сьогодні ускладнене гібридною війною, в яку втягнуто Україну, складною соціально-еконо-

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

мічною та нестабільною політичною ситуацією в державі. Всі ці фактори вимагають від експертів застосування системного підходу та ризикоорієнтованого прогнозування доходів бюджету, що в результаті підтримуватиме фінансову безпеку країна на безпечному рівні.

В Україні прогнозування надходжень ПДВ регламентується спільним наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державної податкової адміністрації України та Державної митної служби України «Про затвердження Методики прогнозування надходжень податку на додану вартість» від 31.08.2004 № 545/315/502/637 [11].

Надходження ПДВ мають виключне значення як для економіки, так і для наповнення доходної частини бюджету. За період з 2010 по 2018 рік через механізм ПДВ було перерозподілено в середньому 10% ВВП, а його питома вага в доходах зведеного бюджету становила 30%. Точний прогноз цього податку дозволить забезпечити належний рівень виконання передбачених видатків державного бюджету. Методикою зазначається, що вона передбачає шість етапів прогнозних розрахунків. Перші три етапи пов'язані з визначенням прогнозу надходжень ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), четвертий – це розрахунок прогнозу надходжень ПДВ із ввезених на територію

Рисунок 1. Етапи середньострокового прогнозування ПДВ

Джерело: розроблено автором.

Рисунок 2. Етапи середньострокового прогнозування ПДВ

Джерело: розроблено автором.

України товарів, п'ятий присвячений визначенню прогнозу бюджетного відшкодування податку, та заключний, шостий етап пов'язаний із розрахунком сальдо надходжень ПДВ.

Методика дозволяє більш точно та гнучко оцінити вірогідність зміни надходжень ПДВ у середньостроковій перспективі та суттєво відрізняється від звичайного лінійного тренду (див. рис. 1).

Підсумовуючи викладене можна стверджувати, що механізм середньострокового прогнозування ПДВ має складатися з наступних етапів (див. рис. 2), що має бути складовою ризикоорієнтованої системи бюджетного прогнозування загалом.

Висновки

Удосконалення механізмів середньострокового прогнозування ПДВ має також здійснюватися через забезпечення прозорості відносин між суб'єктами податкового менеджменту на державному рівні, зменшення впливу людського фактору на основі збільшення якості інформаційно-технічного забезпечення із застосування системного та ризикоорієнтованого підходів.

У свою чергу, якісний прогноз ПДВ ляже в основу середньострокового бюджетного планування. Як вже зазначалося Україна взяла на себе зобов'язання запровадити ефективно працюючу систему середньострокового бюджетного планування, що вже закріплено на законодавчому рівні, як і у більшості країн ЄС.

В ЄС застосовується переважно модель «наступний за поточним + два наступні роки». Поточний рік є бюджетним, тобто на цей рік складається бюджет і прогноз. Також обов'язковою частиною середньострокового планування є система фіскальних правил та обмежень.

Рекомендації Єврокомісії щодо формування фіскальних правил для підвищення їх ефективності: 1) Фіскальне правило має бути законодавчо затвердженим та загальнообов'язковим; 2) Багаторічний характер; 3) Ефективна система обліку; 4) Захисні механізми та санкції; 5) Винятки, коли можливі відступи від фіскальних правил [13]. Детальні фіскальні правила розробляються у країнах відповідно до умов їх функціонування, особливостей бюджетної системи та потреб національної економіки. Єврокомісія визначає ключові елементи, які мають бути втілені у системі середньострокового планування:

Покриття середньостроковим планом усіх державних видатків або мінімум видатків центральної влади та сектору соціального забезпечення. Строк планування має становити 3–4 роки, враховуючи поточний рік.

Обмеження видатків. Практика показує, що найефективнішими є середньострокові плани, які встановлюють ліміти видатків. Вони мають бути обмежені як на загальному рівні, так і на рівні розпорядників коштів нижчого рівня.

Адекватне прогнозування доходів. Надходження до бюджетів різних рівнів мають прогнозуватися відповідно до економічної ситуації. Ступінь деталізації прогнозу надходжень повинен відповідати ступеню деталізації видатків.

Аналіз відхилень. Усі відхилення від плану мають ретельно вивчатися та пояснюватися. Слід вивчити як причини похибок у прогнозі, так і поведінку учасників бюджетного процесу, що призвела до виникнення відхилень.

Складання декількох сценаріїв макроекономічної ситуації. Прогноз макроекономічних показників повинен передбачати декілька сценаріїв, щоб забезпечити можливість застосовувати різні інструменти фіскального регулювання, якщо ситуація розвиватиметься в рамках певного сценарію.

Законодавча прив'язка середньострокового планування до бюджету. Чинне законодавство щодо бюджетного процесу повинно містити офіційно затверджений механізм взаємодії із середньостроковими прогнозами, щоб середньострокове планування справляло реальний вплив на бюджетний процес.

Ефективний моніторинг та механізми коригування. Макроекономічна ситуація має ретельно контролюватися. У разі виникнення відхилень від плану слід заздалегідь передбачати програму дій, які становитимуть реакцію на ці відхилення [13].

Загалом ризикоорієнтована система середньострокового прогнозування ПДВ має бути спрямована мінімізацію ризиків доходів бюджету, в основі якої має бути: здійснення відповідних кроків із виконання доходної частини бюджету за рахунок ПДВ; розвиток системи фінансового моніторингу та запровадження інструментів протидії ухилянню від оподаткування; удосконалення механізму функціонування ПДВ; тощо.

Список використаних джерел

1. Кізіма А. Я. Прогнозування і планування надходжень Податку на додану вартість: теорія та практи-

ка наукові записки. Серія «економіка». Випуск 16 – с. 51–57

2. Василик О. Д. Бюджетна система України / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 544 с.

3. Лондар С.Л., Мельникова Л.О. Середньострокове прогнозування доходів бюджету: надходження податку на прибуток підприємств http://finukr.org.ua/docs/FU_12_O1_O28_uk.pdf

4. Фещенко Л. В. Бюджетна система України / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. – К.: Кондор, 2008. – 440 с.

5. Юрій С. І. Казначейська система / С. І. Юрій, В. І. Стоян, М. Й. Мац. – Тернопіль, 2002. – 394 с.

6. Сафанова Л.Д. Бюджетний менеджмент / Л.Д. Сафанова. – К.: КНЕУ, 2001.

7. Пасичник Ю. В. Бюджетна система України / Ю. В. Па- січник. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 670 с.

8. Коляда Т. А. Генеза методологічних засад бюджетного прогнозування // Бізнесінформ № 7 '2014. – С.253–258.

9. Методи генерації ідей, оцінювання і вибору варіанта рішення https://pidruchniki.com/15941024/menedzhment/metodi_generatsiyi_idey_otsinyuvannya_viboru_varianta_rishennya

10. Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізіма, В.В. Карпова Податковий менеджмент Навчальний посібник / Київ – Знання–, 2008. – 525 с.

11. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державної податкової адміністрації України та Державної митної служби України «Про затвердження Методики прогнозування надходжень податку на додану вартість» від 31.08.2004 № 545/315/502/637. Отримано з: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1202-04>.

12. Постанова КМУ «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019–2021 роки» від 11.07.2018 № 546. Отримано з: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-prognozuekonomichnogo-i-socialnogo-rozvitku-ukrayini-na-20192021-roki>.

13. Офіційний сайт Єврокомісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/documents/analysis_national_fiscal_frameworks_pfr_2010.pdf.

References

1. Kizyma A. Ya. Prognozuvannya i planuvannya nadhodzen Podatku na dodanu vartist: teoriya ta

prakty'ka naukovi zapysky'. Seriya «ekonomika». Vypusk 16 – s. 51–57

2. Vasylyk O. D. Byudzhetna systema Ukrayiny / O. D. Vasylyk, K. V. Pavlyuk. – K.: Centr navch. l-ry, 2004. – 544 s.

3. Londar S.L., Melnykova L.O. Serednostrokovye prognozuvannya dohodiv byudzhetu: nadhodzyennya podatku na prybutok pidpryyemstv http://finukr.org.ua/docs/FU_12_O1_O28_uk.pdf

4. Feshhenko L. V. Byudzhetna systema Ukrayiny / L. V. Feshhenko, P. V. Pronoza, N. V. Kuzmynchuk. – K.: Kondor, 2008. – 440 s.

5. Yurij S. I. Kaznachejska systema / S. I. Yurij, V. I. Stoyan, M. J. Macz. – Ternopil, 2002. – 394 s.

6. Safanova L.D. Byudzhetniy menedzhment / L.D. Safanova. – K.: KNEU, 2001.

7. Pasichnyk Yu. V. Byudzhetna systema Ukrayiny / Yu. V. Pa- sichnyk. – [2-ge vyd., pererob. i dop.]. – K.: Znannya, 2008. – 670 s.

8. Kolyada T. A. Geneza metodologichnyx zasad byudzhetnogo prognozuvannya // BIZNESINFORM # 7 2014. – S.253–258.

9. Metody generaciyi idej, ocinyuvannya i vyboru varianta rishennya https://pidruchniki.com/15941024/menedzhment/metodi_generatsiyi_idey_otsinyuvannya_viboru_varianta_rishennya

10. Yu.B. Ivanov, A.I. Kry'sovatyj, A.Ya. Kizyma, V.V. Karpova Podatkovyj menedzhment Navchalnyj posibnyk / Kyiv – Znannya–, 2008. – 525 s.

11. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny, Ministerstva ekonomiky ta z pytan yevropejskoyi integraciyi Ukrayiny, Derzhavnoyi podatkovoyi administraciyi Ukrayiny ta Derzhavnoyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny «Pro zatverdzhennya Metodyky prognozuvannya nadhodzen podatku na dodanu vartist» vid 31.08.2004 #545/315/502/637. <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1202-04>.

12. Postanova KМУ «Pro sxvalennya Prognozu ekonomichnogo i socialnogo rozvytku Ukrayiny na 2019–2021 roky» vid 11.07.2018 #546. <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-prognozuekonomichnogo-i-socialnogo-rozvitku-ukrayini-na-20192021-roki>.

13. Oficijnyj sajt Yevrokomisiji [Elektronnyj resurs]. http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/documents/analysis_national_fiscal_frameworks_pfr_2010.pdf.

Дані про автора

Іванченко Денис Ігорович,

аспірант, КНЕУ імені Вадима Гетьмана
denys.ivanchenko93@gmail.com

Данные об авторе**Иванченко Денис Игоревич,**аспирант, КНЭУ имени Вадима Гетьмана
denys.ivanchenko93@gmail.com**Data about the author****Denis Ivanchenko,**Post-graduate student, KNEU named after V. Hetman
denys.ivanchenko93@gmail.com

УДК 331.519.7

ЧУБУКОВА О.Ю.

**Економіко–математичне моделювання –
інструмент формування сучасної економіки**

У статті розглядаються питання розробки моделей соціально–економічних об'єктів і процесів на основі використання економіко–математичних методів. Розглянуто систему моделей, основні етапи моделювання економічних задач, наведено приклад оптимізаційної моделі, її виробничих функцій.

Ключові слова: економіко–математичне моделювання, макроекономічні моделі, мікроекономічні моделі, оптимізаційні моделі, економічне зростання.

ЧУБУКОВА О.Ю.

**Экономико–математическое моделирование –
инструмент формирования современной экономики**

В статье рассматриваются вопросы разработки моделей социально–экономических объектов и процессов на основе использования экономико–математических методов. Рассмотрено систему моделей, основные этапы моделирования экономических задач, приведен пример оптимизационной модели, ее производственных функций.

Ключевые слова: экономико–математическое моделирование, макроэкономические модели, микроэкономические модели, оптимизационные модели, экономический рост.

CHUBUKOVA O.Yu.

**Economic and mathematical modeling –
a tool for the formation of a modern economy**

The article deals with the development of models of socio–economic objects and processes based on the use of economic and mathematical methods. It is considered the system of models, the main stages of modeling economic tasks and is given the example of the optimization model, its production functions.

Key words: economic and mathematical modeling, macroeconomic models, microeconomic models, optimization models, economic growth.

Постановка проблеми. Сучасна економіка невід'ємна від процесів планування, регулювання, управління і прогнозування виробничих і технологічних процесів.

У зв'язку з цим актуальні розробки і застосування економіко–математичних методів і моделей для вирішення виникаючих виробничо–господарських завдань, визначення та вибору варіантів економічного розвитку, забезпечення оптимального розподілу ресурсів для виконання окремих комплексів робіт.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Використання математичних методів в економіці отримало реальний розвиток вже в кінці XIV століття. Так, в 1494 році відомий італійський математик

Лука Пачолі запропонував науковий метод подвійного запису для реєстрації даних взаємних розрахунків між торговцями товарами, що стало прототипом сьогоденного бухгалтерського обліку[2].

Засновник класичної школи політекономії Вільям Петті в середині сімнадцятого століття в своєму науковому трактаті «Політична арифметика» висловлював думки на мові чисел, ваг, заходів.

У 1758 р французький вчений Ф. Кене в формі економіко–математичної моделі створив «Економічну таблицю» відображає процес відтворення суспільного продукту як єдине ціле.

Французький економіст–математик О. Курно в 1838 році в роботі «Дослідження математичних принципів багатства» застосував математич–